

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS -
EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM
ADMINISTRAÇÃO
TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**Carla Beatriz Ferreira da Silva
Lenilso Heberton Nascimento Alves
Ana Alice Clemente Pacheco da Silva
Maria Clara Fernandes Lins**

MARKETING DIGITAL: O poder de influência das redes sociais na decisão de compra do consumidor, estudo realizado com alunos do terceiro ano do Ensino médio da Rede Estadual de Extremoz/RN.

**EXTREMOZ/RN
2024**

**Carla Beatriz Ferreira da Silva
Lenilso Heberton Nascimento Alves
Ana Alice Clemente Pacheco da Silva
Maria Clara Fernandes Lins**

MARKETING DIGITAL: O poder de influência das redes sociais na decisão de compra do consumidor, estudo realizado com alunos do Ensino médio da Rede Estadual de Extremoz/RN.

Trabalho de conclusão de curso apresentado
no Técnico em Administração da escola
Centro Estadual de Educação Profissional
Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Rosallynny C. Moraes de Souza

EXTREMOZ/RN
2024

Carla Beatriz Ferreira da Silva
Lenilso Heberton Nascimento Alves
Ana Alice Clemente Pacheco da Silva
Maria Clara Fernandes Lins

MARKETING DIGITAL: O poder de influência das redes sociais na decisão de comprar do consumidor estudo, realizado com alunos do Ensino médio da Rede Estadual de Extremoz/RN.

Trabalho de conclusão de curso apresentado no Técnico em Informática da escola Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Rosallyny C. Morais de Souza.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 12/12/2024 pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Rosallyny C. Morais de Souza

Ranaildo Gomes da Silva

Kelly Cristina Silva de Moura

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho, com todo o carinho e reconhecimento, à nossa família, que esteve ao nosso lado em todos os momentos, oferecendo apoio constante, palavras de incentivo e motivação inabalável para seguirmos em frente, mesmo diante dos desafios.

Manifestamos também nossa profunda gratidão aos nossos orientadores, que, com paciência, sabedoria e dedicação, nos ajudaram e nos guiaram ao longo dessa jornada, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento e conclusão deste trabalho.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, a Deus, fonte de força, sabedoria e inspiração ao longo desta jornada. Manifestamos nossa sincera gratidão aos nossos familiares, por sua paciência, amor e confiança inabalável, ao CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, pelo ambiente de aprendizado e oportunidades de crescimento pessoal e profissional e aos nossos orientadores Rosallynny e Ranildo pelo apoio constante e pela branda confiança . Por fim, agradecemos a todos que contribuíram, de forma direta ou indireta, para a realização deste trabalho.

“O marketing não é a arte de encontrar maneiras inteligentes de se livrar do que você produz. É a arte de criar valor genuíno para o cliente. É a arte de ajudar seus clientes a se tornarem melhores. O foco do marketing deve ser sempre o consumidor, e todas as estratégias e decisões devem ser orientadas para a criação de valor para ele.”

— Philip Kotler, 2017.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
2 METODOLOGIA	11
3. REFERENCIAL TEÓRICO	13
3.1 Marketing	13
3.2 Evolução dos conceitos de marketing	14
3.3 O cenário do marketing mundial	15
3.4 O marketing digital	16
3.5 Marketing digital e suas estratégias	16
3.6 Internet e redes sociais	18
3.6.1 Instagram	19
3.6.2 Tik tok	20
3.6.3 Facebook	20
3.7 Comportamento do consumidor na internet e decisão de compra	21
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	22
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
REFERÊNCIAS	30

TÍTULO

MARKETING DIGITAL : O poder de influência das redes sociais na decisão de compra do consumidor, estudo realizado com alunos do terceiro ano do ensino médio na rede estadual de Extremoz/RN

RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar o impacto das redes sociais nas decisões de compra dos alunos do 3º ano do Ensino Médio da Rede Estadual de Extremoz/RN. O público-alvo são jovens que utilizam plataformas como Instagram, TikTok e Facebook para interagir, pesquisar e adquirir produtos e serviços. Com base em uma abordagem metodológica mista, foram realizadas revisões bibliográficas e aplicação de questionários para compreender os comportamentos e percepções desse grupo quanto ao marketing digital. A pesquisa revela que as redes sociais, além de facilitarem a socialização, servem como um canal estratégico para o marketing, influenciando as preferências e decisões de compra. Conteúdos promovidos por influenciadores, anúncios direcionados e interações sociais, como curtidas e comentários, são aspectos que impactam diretamente o comportamento de consumo desses jovens. Este estudo tem como objetivo analisar o impacto das redes sociais nas decisões de compra dos alunos do 3º ano do Ensino Médio da Rede Estadual de Extremoz/RN. O público-alvo são jovens que utilizam plataformas como Instagram, TikTok e Facebook para interagir, pesquisar e adquirir produtos e serviços. Com base em uma abordagem metodológica mista, foram realizadas revisões bibliográficas e aplicação de questionários para compreender os comportamentos e percepções desse grupo quanto ao marketing digital. A pesquisa revela que as redes sociais, além de facilitarem a socialização, servem como um canal estratégico para o marketing, influenciando as preferências e decisões de compra. Conteúdos promovidos por influenciadores, anúncios direcionados e interações sociais, como curtidas e comentários, são aspectos que impactam diretamente o comportamento de consumo desses jovens. Este estudo tem como objetivo analisar o impacto das redes sociais nas decisões de compra dos alunos do 3º ano do Ensino Médio da Rede Estadual de Extremoz/RN. O público-alvo são jovens que utilizam plataformas como Instagram, TikTok e Facebook para interagir, pesquisar e adquirir produtos e serviços. Com base em uma abordagem

metodológica mista, foram realizadas revisões bibliográficas e aplicação de questionários para compreender os comportamentos e percepções desse grupo quanto ao marketing digital. A pesquisa revela que as redes sociais, além de facilitarem a socialização, servem como um canal estratégico para o marketing, influenciando as preferências e decisões de compra. Conteúdos promovidos por influenciadores, anúncios direcionados e interações sociais, como curtidas e comentários, são aspectos que impactam diretamente o comportamento de consumo desses jovens. O referencial teórico discute a evolução do marketing, desde sua origem até o marketing digital, destacando a importância da personalização e engajamento com o consumidor. Autores como Kotler, Keller e Gabriel são citados para fundamentar conceitos como marketing de relacionamento, fidelização e estratégias digitais. A análise das redes sociais também enfatiza o papel do Instagram e TikTok, plataformas que se destacam pela alta interação e custo-benefício para as empresas.

Palavras-chave: Marketing digital; redes sociais; internet e comunicação.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as redes sociais se tornaram uma força poderosa na vida cotidiana, moldando comportamentos e influenciando decisões em diversas esferas, especialmente no contexto das compras. As redes sociais se tornaram um espaço vital para o marketing digital, permitindo que as marcas interajam diretamente com seus consumidores, influenciando suas decisões de compra de maneira rápida e eficaz. (Kotler & Keller, 2012).

O público jovem, especialmente os alunos do Ensino Médio da Rede Estadual no Município de Extremoz/RN, desempenham um papel crucial nesse fenômeno, uma vez que utilizam as redes sociais não apenas para socialização, mas também como uma importante ferramenta de pesquisa e aquisição de produtos e conteúdos. Este estudo justifica-se em investigar o impacto da influência das redes sociais nas decisões de compra deste grupo específico, buscando compreender as motivações e os fatores que levam os jovens a decidir por um produto ou serviço.

Com a crescente utilização de redes sociais como Instagram, TikTok e Facebook entre adolescentes e jovens adultos, que se tornaram os principais canais de comunicação e marketing. Entender como a influência das redes sociais do marketing digital se manifesta no comportamento de compra dos alunos do Ensino Médio e como ele pode ser crucial para que empresas e educadores desenvolvam estratégias que considerem as particularidades desse público desenvolvendo ações de vendas e promoção para estes consumidores? Além disso, a pesquisa busca contribuir na identificação de comportamentos de consumo que podem ser moldados ou refletidos nas interações sociais, fornecendo insights valiosos sobre a relação entre o mundo digital e as escolhas dos consumidores. Como esses comportamentos podem ser refletidos nas interações sociais dos alunos, analisando a influência das redes sociais nas suas decisões de compras.

Este trabalho tem como objetivo geral analisar o poder de influência das redes sociais nas decisões de compra dos alunos do Ensino Médio da Rede Estadual. Os objetivos específicos focados em: Identificar as principais redes sociais utilizadas pelos alunos e suas características que atraem o público jovem; Investigar como os conteúdos promovidos nessas redes impactam nas percepções e preferências dos alunos em relação a produtos e marcas; Analisar a relação entre a interação nas redes sociais (curtidas, comentários, compartilhamentos) e o

comportamento de compra dos alunos, avaliando se essas interações geram impacto nas suas decisões.

2. METODOLOGIA

A abordagem metodológica métodos quantitativos. Conforme Creswell (2014), a abordagem quantitativa será utilizada para explorar as percepções, experiências e opiniões dos estudantes de Ensino Médio do terceiro ano do ensino médio da Rede Estadual do Município de Extremoz/ RN, permitindo uma compreensão mais profunda das dinâmicas e efeitos do Marketing Digital: O poder de influência das redes sociais na decisão de compra do consumidor. Já a abordagem quantitativa será empregada para medir, em termos numéricos, essas percepções e experiências, possibilitando a análise estatística dos dados e a identificação de padrões e correlações.

A coleta de dados foi realizada por meio de três estratégias principais: revisão bibliográfica, pesquisa de campo com aplicação de questionários. Segundo Severino (2017), A revisão bibliográfica servirá como base teórica para o estudo, abordando temas como marketing de relacionamento, atendimento ao cliente, fidelização e a importância do atendimento de excelência. Serão consultadas fontes como livros, artigos acadêmicos, teses, dissertações e publicações especializadas na área de marketing e digital, fornecendo o embasamento teórico necessário para o desenvolvimento das hipóteses e análise dos dados coletados.

A pesquisa de campo foi realizada em três escolas de Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino do Município de Extremoz, com o objetivo de coletar dados que permitam analisar as práticas de marketing digital . Para isso, serão aplicados questionários com os aluno de ensino médio sendo o principal foco alunos do 3 ano. Segundo Kotler e Keller (2012), os questionários destinados aos alunos concluintes incluirão perguntas relacionadas à utilização das redes sociais, percepção sobre o marketing digital, e a influência da utilização das redes sociais na decisão de compras.

Neste trabalho abordamos a pesquisa bibliográfica e de campo com abordagem quantitativa com a natureza básica e enquanto aos objetivos será descritiva. Segundo Antônio Carlos Gil (2006), as pesquisas quantitativas consideram que tudo pode ser contável, ou seja, que seja gerado informações a partir de números para

assim classificá-los e analisá-los. O presente artigo tem como objetivo a elaboração de tabelas e gráficos que visam ilustrar de forma detalhada e visual a influência das redes sociais nas decisões de compra.

Através da representação gráfica dos dados coletados, pretende-se fornecer uma análise clara e objetiva sobre como as interações e o engajamento nas redes sociais afetam o comportamento do consumidor e suas escolhas de compra. Esses recursos visuais são fundamentais para destacar padrões e tendências de mercado, facilitando assim a compreensão e interpretação do impacto das redes sociais nas decisões dos consumidores.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Marketing

O marketing é um conjunto de atividades que oferecem diferentes tipos de serviços nas redes sociais, é uma área que envolve processo de criação e planejamento de produtos ou serviços, satisfazendo a necessidade do consumidor com estratégias de comunicação de vendas.

Segundo Magalhães e Sampaio (2007) afirmam que o conjunto de atividades do marketing fundamenta - se no marketing como filosofia dos negócios com foco no atendimento das necessidades do cliente.

Kotler (2007) menciona também, que o marketing pode ter uma definição social e gerencial, sendo que na definição social ocorre por meio de um método social pelo qual as necessidades e desejos de duas partes possam ser satisfeitos tendo seu valor agregado através da livre troca de concepção de oferta entre as partes envolvidas. Os objetivos são satisfazer os clientes buscando suas necessidades econômicas e emocionais, entre suas estratégias de causar uma boa impressão para o público. O marketing é um conjunto de atividades que oferecem diferentes tipos de serviços nas redes sociais, é uma área que envolve processo de criação e planejamento de produtos ou serviços, satisfazendo a necessidade do consumidor com estratégias de comunicação de vendas.

Segundo Magalhães e Sampaio (2007) afirmam que o conjunto de atividades do marketing fundamenta - Se no marketing como filosofia dos negócios com foco no atendimento das necessidades do cliente.

Kotler (2007) menciona também, que o marketing pode ter uma definição social e gerencial, sendo que na definição social ocorre por meio de um método social pelo qual as necessidades e desejos de duas partes possam ser satisfeitos tendo seu valor agregado através da livre troca de concepção de oferta entre as partes envolvidas.

Caro (2010) acrescenta que o marketing digital é importante desde do momento antes da decisão da compra que é onde o consumidor tem todas as sensações de desejo e de necessidade, o momento que ele irá decidir será adquirir ou não o produto até compra, onde ele formará sua opinião sobre a marca e decidirá se será fiel a ela ou não. Os objetivos é de satisfazer os clientes buscando suas necessidades econômicas e emocionais, entre suas estratégias de causar uma boa impressão para o público.

3.2 Evolução dos Conceitos de Marketing

Quando o marketing surgiu no século passado, ainda muito ligado à produção física de produtos. Não havia necessidade ao consumidor, o principal do marketing precisa - se destacar de alguma forma para ganhar o coração e a mente do consumidor, sempre há estratégias para afetar a escolha de compra do cliente

O marketing existe desde os primórdios da humanidade. Nasceu por volta de 1900. Segundo Motta (1983) o marketing é uma terminologia recente de uma prática que remonta aos primórdios da troca e do comércio.

Afirmando que cobra (1992) o papel do marketing é então identificar necessidades não satisfeitas, de forma a colocar no mercado produtos ou serviços que, ao mesmo tempo, proporcionem satisfação dos consumidores, gerem resultados auspiciosos aos acionistas e ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas e da comunidade em geral.

O marketing se iniciou na década de 1950, com vendas físicas através do marketing de boca a boca e evoluiu através das redes sociais como compras online, o marketing influencia muito na decisão de compra do consumidor pelo fato dos vendedores criarem estratégias de acordo com o que o consumidor deseja. Quando o marketing surgiu no século passado, ainda muito ligado à produção física de produtos. Não havia necessidade ao consumidor, o principal do marketing precisa - se destacar de alguma forma para ganhar o coração é a mente do consumidor, sempre há estratégias para afetar a escolha de compra do cliente.

O marketing existe desde os primórdios da humanidade. Nasceu por volta de 1900. Segundo Motta (1983) o marketing é uma terminologia recente de uma prática que remonta aos primórdios da troca e do comércio.

Afirmando que cobra (1992) o papel do marketing é então identificar necessidades não satisfeitas, de forma a colocar no mercado produtos ou serviços que, ao mesmo tempo, proporcionem satisfação dos consumidores, gerem resultados auspiciosos aos acionistas e ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas e da comunidade em geral.

Kotler (2000) define marketing como sendo o processo social em que as pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com os outros.

O marketing se iniciou na década de 1950, com vendas físicas através do marketing de boca a boca e evoluiu através das redes sociais como compras online, o marketing influencia muito na decisão de compra do consumidor pelo fato dos vendedores criarem estratégias de acordo com o que o consumidor deseja.

3.3 O Cenário do Marketing Mundial

No Brasil, a partir da abertura do mercado de telecomunicações em 1998 o interesse de números aumentou drasticamente e o país é hoje um dos mercados com maior potencial para avanço da tecnologia móvel e demais tecnologias de telecomunicações.

Segundo a Anatel, o Brasil é hoje o quinto maior mercado de telefonia móvel do mundo , atrás apenas da Rússia , Índia , Estados Unidos e China Grant e Donohoe (2007) realizaram junto ao público denominado jovem novo com idade entre 13 e 19 anos, e puderam identificar as seguintes características: os jovens utilizam o celular porque ele os entretém representa uma forma de estar com outras pessoas sem que eles precisem sair de casa.

Mortez (2015) pesquisou sobre o efeito de ações de comunicação digital no reconhecimento de marca. sua dissertação de mestrado objetivou estudar companhias digitais quais os métodos mais bem sucedidos para gerar o reconhecimento no meio online.

3.4 O Marketing Digital

O marketing digital tem uma nova maneira de fazer pesquisas através da internet, de procurar informações e aumentar a lucratividade, de apresentar coisas relevantes ao que o público alvo quer, a tecnologia exige inovação, integração e flexibilidade para se manter no mundo virtual de constantes mudanças, de ter o crescimento e entendimento ao consumidor, apontando para as oportunidades de que as redes sociais oferecem para aproximarem de seus públicos. Já

As ferramentas de promoção, ainda conforme Kotler e Keller (2006) são: propaganda, promoção de vendas, marketing direto, relações públicas e venda pessoal. Como cada um desses tem características diferentes e específicas, a escolha de cada ferramenta será feita em função do público - alvo e do objetivo de marketing, visando a melhor forma de atingir o consumidor.

Conforme Gabriel (2010), a importância do relacionamento e engajamento dos diversos públicos passa a ser crítica no cenário digital, pois o consumidor hoje é ativo e dinâmico, uma vez que estando conectado às redes sociais, gera e divulga informações a respeito de determinado produto ou serviço facilmente.

Segundo Torres (2009), as ações são assim definidas : o marketing de conteúdo envolve a criação e o compartilhamento de conteúdo com o intuito de atrair o consumidor, e, ao criar conteúdos de interesse do público - alvo na internet, gera indexação das ferramentas de busca, estabelecendo o relacionamento do consumidor com a marca. O marketing digital cresce a cada dia, visando atingir o consumidor nas redes sociais, permitindo criação de compartilhamentos de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas.

3.5 Marketing Digital e suas Estratégias

O marketing surgiu há décadas atrás, sendo bem diferente do que conhecemos hoje em dia, no entanto com o advento da era tecnológica apareceram novas tendências para o marketing, que com o adjunto da tecnologia originou o marketing digital, que utiliza a internet como meio de comunicação, propaganda, publicidade entre outras estratégias de marketing.

Através da internet pessoas e empresas estão ligadas de forma global. Finkelstein (2011, p. 19) define a internet como “um conjunto de incontáveis redes de computadores que servem a milhões de pessoas em todo o mundo. [...]. Ela parece ter se consolidado com uma estrutura básica mundial que assegura a veiculação permanente da comunicação”.

O autor ainda mostra o que leva os usuários a utilizarem essa ferramenta mencionando que é a motivação desde a comunicação pessoal para sua diversão em sites de relacionamentos ou a realização de seus negócios compartilhando informações e serviços para seus clientes. Limeira (2010, p. 10) define marketing digital ou e-marketing como sendo “o conjunto de ações de marketing intermediadas por canais eletrônicos, como a internet, em que o cliente controla a quantidade e o tipo de informação recebida”. O marketing digital tem sido um grande aliado das empresas, onde a internet é utilizada como uma ferramenta de diálogo entre organizações e consumidores, tornando-se assim um diferencial competitivo.

Esta é uma forma das empresas se fazerem presentes nos negócios focando a utilização das mídias sociais para estabelecer um contato direto e transparente com os clientes, com o intuito de conhecer e se aproximar do seu público-alvo, mantendo-se à frente das concorrentes, tornando assim um diferencial competitivo. Limeira (2010) diante desse contexto leciona que há uma grande probabilidade das empresas adotarem o marketing digital como uma tática competitiva, consagrando o mesmo como uma oportunidade de negócio e conseqüentemente uma vantagem competitiva para ganhar e manter clientes, através do grande avanço tecnológico da informação, comunicação e principalmente da internet.

Permite-se assim uma maior aproximação entre empresa e clientes, onde a empresa procura atender demanda dos clientes possibilitando a customização e personalização dos serviços ofertados, delimitando produto ou serviços que melhor atendam as necessidades e desejos, tendo um papel ativo na escolha final, que resulta numa maior fidelização.

Pode-se destacar, segundo Kotler (2007, p. 26), que customização “significa que a empresa é capaz de oferecer produtos, serviços, preços e canais diferenciados para cada cliente em uma base individual”. Contudo o mesmo, afirma que as empresas on-line permitem que seus consumidores customizem e definem seus produtos, tendo uma maior interação, proporcionando assim através do marketing digital um envolvimento eficaz com os consumidores.

Entende-se que com o aparecimento da internet e o surgimento do marketing digital, o ambiente organizacional tem passado por intensas mudanças devido à tecnologia da informação. As empresas precisam se preparar, pois os clientes estão utilizando essa ferramenta para se comunicar com outros usuários para obter informações sobre os serviços prestados, verificar comentários sobre marcas, produtos, sendo um canal de troca de consumidor para consumidor através do marketing digital, de maneira mais rápida e precisa de tempo e espaço com custos reduzidos e customização ao alcance dos clientes.

Contudo, Las Casas (2012, p. 336) afirma que os benefícios proporcionados pelo crescimento do marketing através da internet são: “[...] conforto, rapidez, custos mais baixos, informações, relacionamento “mais próximos” e ainda a possibilidade de coletar dados com detalhamento maior”. O marketing digital ou e-marketing pode ser entendido como empenhos das empresas para promover, informar, comunicar e vender para seus consumidores, seus produtos através da internet, de forma geral ou segmentada, tornando possível a personalização das ofertas com baixo custo.

3.6 Internet e Redes Sociais

De acordo com Recuero (2005) como o surgimento da comunicação mediada por computador, as pessoas passaram a procurar novas maneiras de se conectar, criar e manter parcerias e uniões , pois o ritmo acelerado na vida moderna.

Solomon (2008) define uma comunidade virtual de consumo como um grupo de pessoas interações online que estão baseadas no entusiasmo e no conhecimento compartilhado a respeito de uma determinada atividade de consumo.

Kalbach (2009) afirma que a navegação tem papel fundamental em moldar nossas experiências e fala de navegação não é uma tarefa meramente limitada e se torna uma tarefa ampla. Conforme as ideias iniciais da desenvolvido no momento, já tem outras possibilidades de avaliação de rede social.

3.6.1 Instagram

O Instagram é um aplicativo no qual sua característica na rede social é composta através de um perfil, onde os usuários postam fotos do seu dia-a-dia em suas redes sociais, podendo compartilhar esses momentos com seus amigos e seguidores, sendo considerada atualmente uma rede social com bastantes números de adeptos. Uma das diferenças desse aplicativo é que o mesmo disponibiliza o compartilhamento automaticamente de suas postagens para outras redes sociais como o facebook, por exemplo.

Havendo a opção de seguir outros usuários, deixar de seguir, ter sua conta aberta ou privada, neste último somente pessoas que tem seu pedido aceito poderá ver o que a mesma posta em sua conta, possui também a opção de curtir e comentar publicações de seus amigos, onde também possibilita saber que fotos seus seguidores curtiram e comentaram em outras contas, destaca (MILITELLO, 2011). Grandinetti (2012, p.73) instrui que “qualquer empreendedor pode postar seus produtos nas redes sociais e esperar que sejam divulgados e comprados pelos amigos e amigos dos amigos. É uma porta de entrada para empresas pequenas e, principalmente, para o empreendedor individual”.

Diante dessas vantagens, muitas empresas estão se cadastrando nesse aplicativo para promover sua marca ou serviços prestados, com as vantagens de propaganda qualificada e custo baixo, já que o cadastro é gratuito. Destaca-se que a empresa que utilizar dessa ferramenta para fins comerciais, terá uma maior possibilidade de aumentar suas vendas, já que os seus seguidores estarão sempre em busca de novidades, novas imagem que desperte em seguida o desejo de conhecer sobre os produtos ou serviços prestados e posteriormente o desejo de aquisição.

3.6.2 Tik Tok

O tik tok é uma rede social, que desenvolve a companhia da tecnologia chinesa, com o intuito de compartilhar vídeos curtos com duração entre 3 a 60 segundos. O aplicativo tem a funcionalidade de atrair o público jovem e criativo, fazendo sucesso no mercado chinês chegando a 1 bilhão de vídeos visualizados. O tik tok tornou-se um aplicativo mais baixado em todos os países.

Pancini (2021), portanto pessoas e marcas que criam conteúdos para o tik tok terão que descobrir onde suas estratégias melhor se encaixam, ou se é viável multiplicar esforços para a criação de conteúdo em todas as plataformas.

Gratão (2020), apesar de diversas vantagens, o tik tok, assim como outras redes sociais, possui alguns pontos para se preocupar. Tudo que é online possui algum risco, o usuário e suas informações já estão expostos e uma vez publicadas, pode não haver um caminho de volta. Alguns dos problemas envolvidos são: a falta de privacidade, acesso de crianças e jovens de baixa idade permitida, concorrência de aplicativos. O tik tok ele tem alguns pontos tendo a facilidade de comunicar novas gerações podendo ser educacional , além de criar vídeos e compartilhar dentro da rede.

3.6.3 Facebook

O Facebook foi criado em Fevereiro de 2004 por Mark Zuckenber, que tinha como objetivo inicial tornar-se uma rede de relacionamento entre alunos que estavam saindo do ensino médio e ingressando na universidade, tornando-se a rede que mais cresce no mundo inteiro, possuindo 59 milhões de usuários ativos atraindo uma média de 2,5 milhões de desenvolvedores leciona Arima e Moraes (2020). Salientando que o Facebook é uma ferramenta utilizada por seus usuários para postarem, curtir e compartilharem informações que lhe interessam, tendo 44% dos seus conteúdos compartilhados na internet, assegura os mesmos autores.

Diante desse contexto, as empresas que utilizarem essa nova ferramenta como estratégia de marketing terá seu objetivo de atingir maior número de clientes alcançados e criará um vínculo de satisfação e fidelização maior e conseqüentemente terá aumentos na sua participação no mercado.

3.7 Comportamento do Consumidor na Internet e Decisão de Compra

O comportamento do consumidor é influenciado de forma que consiga direcionar os produtos e serviços para atingir os seus desejos e necessidades. De acordo com Mateus (2010) a cultura é um quesito que engloba toda a estrutura de pensamentos, sentimentos e atitudes, é partilhada por indivíduos que convivem juntos, no mesmo ambiente social e as diferenciam de outros grupos de pessoas, podemos observar que com o surgimento das mídias digitais, e com a possibilidade dos indivíduos determinarem aquilo que querem ver fizeram com que as redes sociais se tornassem a ferramenta de maior acesso quanto à segmentação de informação pelos consumidores.

Segundo Santos (2015), entender o comportamento do consumidor é fundamental para os especialistas, não somente para influenciar as decisões de comprar um produto, como também se antecipar a esse ambiente em constante mudança.

Conforme Torres (2009), essa visibilidade das mídias sociais faz com que elas sejam do ponto de vista da comunicação e do marketing, uma benção e uma maldição. O consumidor merece atenção pelo qual produto deseja e busca, interfere nos hábitos de consumo e percepções através do seio familiar e amigos.

O comportamento do consumidor é influenciado de forma que consiga direcionar os produtos e serviços para atingir os seus desejos e necessidades.

De acordo com Mateus (2010) a cultura é um quesito que engloba toda a estrutura de pensamentos, sentimentos e atitudes, é partilhada por indivíduos que convivem juntos, no mesmo ambiente social e as diferenciam de outros grupos de pessoas, podemos observar que com o surgimento das mídias digitais, e com a possibilidade dos indivíduos determinarem aquilo que querem ver fizeram com que as redes sociais se tornassem a ferramenta de maior acesso quanto à segmentação de informação pelos consumidores.

Segundo Santos (2015), entender o comportamento do consumidor é fundamental para os especialistas, não somente para influenciar as decisões de comprar um produto, como também se antecipar a esse ambiente em constante mudança.

Conforme Torres (2009), essa visibilidade das mídias sociais faz com que elas sejam do ponto de vista da comunicação e do marketing, uma benção e uma maldição. O consumidor merece atenção pelo qual produto deseja e busca, interfere nos hábitos de consumo e percepções através do seio familiar e amigos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com Marconi e Lakatos (2005, p.170) é nessa etapa que o “pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às suas indagações, e procurar estabelecer as relações necessárias entre os dados e as hipóteses formuladas”. A coleta de dados foi realizada através de um formulário realizado pelo Google Forms enviado para dá três escolas de ensino médio da rede Estadual de Ensino localizada no município de Extremoz /RN. São elas: CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, Escola Estadual Professora Lígia Navarro e Escola Estadual Almirante Tamandaré sendo o público alvo alunos dos terceiro ano do Ensino Médio a pesquisa foi realizada nos dias 04 a 08 de Novembro de 2024. A seguir analisamos os gráficos relacionados a coleta de dados realizada

Gráfico 01: Instituições de Educação de Ensino Médio

Fonte: Dados dos Autor 2024

No gráfico 01 foi analisada a quantidade de alunos que participaram da entrevista foi constatado que 25,6 % são alunos da Escola Estadual Professora Lígia Navarro, 17,9 % dos entrevistados são alunos da Escola Estadual Almirante Tamandaré e 56,4 % são alunos CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos.

Gráfico 02: A média entre Homens e Mulheres

Fonte: Dados dos Autores 2024

No gráfico 02 foi analisada a quantidade de homens e mulheres que participaram da entrevista foi constatado que 61,5% são mulheres e 38,5% são homens.

Gráfico 03: A média das idades

Fonte: Dados dos Autores 2024

No gráfico 03 foi analisada a faixa etária de idade das pessoas que participaram da entrevista foi constatado que 66,7% são do público da faixa etária

de 16 a 18 anos, 23,1% do público de 18 a 20 anos, 5,1% são dos 20 aos 30 e 5,1% são dos +30.

Gráfico 04: Quais redes sociais são mais utilizadas diariamente

Fonte: Dados dos Autores 2024

No gráfico 04 foi analisada quais as redes sociais mais utilizadas segundo nossa pesquisa e foi constatado que por ordem decrescente o Pinterest é usado apenas por 2,6% dos entrevistados, whatsapp é usado 7,7%, Twitter é usado por 10,3% dos entrevistados, outras redes sociais as quais não foram citadas apenas 17,9% dos entrevistados usa, You tube é usado por 35,9% dos entrevistados, Tiki toki é usado por 48,4% dos entrevistados e o Instagram é usado 89,7% dos estados.

Gráfico 05: Quantas horas por dia são passadas nas redes sociais

Fonte: Dados dos Autores 2024

No gráfico 05 foi analisada quantas horas em média se passam nas redes sociais segundo nossos entrevistados foi constatado que 5,1% passa menos de 1

hora, 51,3% passa entre 1 hora a 3 horas, 33,3% passam de 4 a 6 horas e 10,3% passam 6 horas online.

Gráfico 06: Pessoas que foram influenciadas por propagandas

Fonte: Dados dos Autores 2024

No gráfico 06 analisamos em quais redes sociais os entrevistados foram influenciados por propagandas foi constatado que 67,6% deles foi influenciado pelo Instagram, 2,7% foi pelo Facebook, 10,8% pelo Tiki tiki, 10,8% foi pelo Youtube, 5,4% outros apps e 2,7% não foram influenciados por redes sociais.

Gráfico 07: Quão confiável você acha que é a publicidade

Fonte: Dados dos Autores 2024

No gráfico 07 foi analisado quão confiáveis os entrevistados acham que é a publicidade foi constatado que 10,3% acham confiável, 53,8 respostas neutras, 33,3% não acham confiável e nas opções muito confiáveis e nada confiáveis tivemos 0% de respostas.

Gráfico 08: Preferência de compra (sites, lojas físicas)

Fonte: Dados dos Autores 2024

No gráfico 08 foi analisada a preferência de nossos entrevistados em questão da compra por sites ou lojas físicas foi constatado que 84,6% dos entrevistados preferem loja física e 15,4% preferem sites.

Gráfico 09: Conteúdo que mais influência na decisão de compra nas redes sociais

Fonte: Dados dos Autores 2024

No gráfico 09 foi analisado quais conteúdos mais influenciam na decisão de compra de nossos entrevistados foi constatado que 12,8% são influenciados pelas postagens de influenciadores, 23,1% são influenciados pelos amigos, 56,4% são influenciados por comentários e visualizações, 5,1% são influenciados por anúncios e 2,6% são pelos amigos e comentários.

Gráfico 10: A opinião de influenciadores impacta na decisão de compra

Fonte: Dados dos Autores 2024

No gráfico 10 foi analisado se a opinião de influenciadores impacta na decisão de compra de nossos entrevistados foi constatado que 13,2% dos nossos entrevistados leva em consideração a opinião de influenciadores, 23,7% não leva em consideração a opinião de influenciadores, 47,4% só levam em consideração a opinião de específicos influenciadores 15,8% às vezes levam em consideração.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo sobre o marketing, sua evolução e a influência das redes sociais na decisão de compra dos consumidores mostrou-se fundamental para entender o cenário atual e futuro das estratégias de mercado. A pesquisa evidenciou que o marketing, desde seu surgimento no século passado, tem passado por transformações significativas, adaptando-se às necessidades do consumidor e ao avanço tecnológico.

Conforme apresentado, o marketing é um conjunto de atividades que visa satisfazer as necessidades do consumidor através de estratégias de comunicação e vendas. Magalhães e Sampaio (2007) ressaltam que o marketing como filosofia de negócios foca no atendimento ao cliente, enquanto Kotler (2007) define o marketing como um processo social e gerencial de satisfação mútua entre as partes envolvidas. Caro (2010) acrescenta a importância do marketing digital no processo de decisão de compra, desde o momento do desejo até a fidelização à marca.

A evolução dos conceitos de marketing foi crucial para sua adaptação ao mundo moderno. Inicialmente ligado à produção física, o marketing agora envolve estratégias complexas para afetar a escolha de compra do cliente, como destacado por Motta (1983) e Cobra (1992). Kotler (2000) também reforça a definição social do marketing, destacando a criação e negociação de valores.

No cenário mundial, o Brasil se destaca como um dos maiores mercados de telecomunicações, influenciando diretamente as estratégias de marketing digital no país. Estudos como o de Grant e Donohoe (2007) e Mortez (2015) demonstram o impacto das ações de comunicação digital no reconhecimento de marca, especialmente entre os jovens.

O marketing digital, conforme discutido, revolucionou a maneira como as empresas se conectam com seus consumidores. A internet e as redes sociais se tornaram ferramentas essenciais para a promoção, comunicação e venda de produtos e serviços. Torres (2009) e Limeira (2010) destacam a importância do marketing digital na personalização e customização das ofertas, promovendo um relacionamento mais próximo e eficaz com os consumidores.

Ferramentas como Instagram, TikTok e Facebook são exemplos de plataformas que transformaram a maneira como as empresas interagem com seu público. Militello (2011) e Grandinetti (2012) ilustram como essas redes sociais facilitam a promoção de produtos e serviços, enquanto Pancini (2021) e Gratão (2020) apontam os desafios e vantagens do TikTok

.O comportamento do consumidor na internet é um aspecto crucial para as estratégias de marketing. Conforme Santos (2015) e Mateus (2010), entender esse comportamento permite que as empresas direcionem seus produtos e serviços de maneira mais eficaz, antecipando-se às mudanças do mercado. Torres (2009) destaca a dualidade das mídias sociais, que podem ser tanto uma benção quanto uma maldição, dependendo da abordagem utilizada.

Em suma, o marketing digital e as redes sociais são ferramentas poderosas que, quando bem utilizadas, podem gerar resultados significativos para as empresas. A evolução constante da tecnologia exige que as empresas se adaptem rapidamente, buscando sempre entender e atender às necessidades dos consumidores de maneira inovadora e eficaz. O futuro do marketing digital promete ainda mais integração e personalização, consolidando-se como uma estratégia indispensável para o sucesso no mercado global.

REFERÊNCIAS

ARIMA, Kátia; MORAES, Maurício. **O Futuro da web está no facebook?** Info Exame, São Paulo: Abril, ed.300, Fevereiro de 2011.

BLACKWELL, Roger D; MINIARD, Paul W; ENGEL, James F. **Comportamento do consumidor** 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

CHRISTOPOULOS, Tania. Sobre uma bancada com 5 metros de extensão uma impressora 3D, cabos emaranhados, placas de circuitos eletrônicos e óculos de realidade virtual. Info Exame, São Paulo: Abril, ed.345, Setembro de 2014.

COBRA, Marcos. **Administração de marketing no Brasil**. 3. ed. São Paulo: Elsevier, 2009.

E.LIFE- Instituto de pesquisa. As redes sociais em números. Info Exame, São Paulo: Abril, ed.305. Julho de 2011.

FELIPINI, Dailton. Empreendedorismo na internet. 1 ed. Rio de Janeiro: Braspost,2010. FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. **Direito do comércio eletrônico**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

FRUTUOSO, Kerline Renata. Excesso de informação, estratégias do usuário e impactos para o marketing digital: um estudo na rede social Instagram. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/35306/1/ExcessoDeInformacao_Frutuoso_2021.pdf. Acesso em: 01 out. 2024.

GIGLIO, Ernesto Michelangelo. **O comportamento do consumidor**. 4. ed. São Paulo, Cengage Learning, 2010.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 3ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GRANDINETTI, Ricardo. **Um paletó da última coleção** Armani custa 5.305 reais no site oficial da grife Italiana. Info Exame, São Paulo: Abril, ed.321, Outubro de 2012.

KARSAKIAN, Eliane. **Comportamento do Consumidor**. 2 ed. São Paulo: Atlas,2013.

KOTLER, Philip. **Marketing Essencial: conceitos, estratégias e casos**. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Marketing Essencial: conceitos, estratégias e casos**. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil,2013.

KAZUMI, Alice; ANDRADE, Ewerton; ALBERTO, José; MENDES, Lucas; MENDES, Michele. **A evolução do marketing digital: uma estratégia de mercado**. 2015. Disponível em: <https://maiscursoslivres.com.br/cursos/produtor-digital-apostila04.pdf>. Acesso em: 01 out. 2024.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. **Administração de Marketing: conceitos, planejamento e aplicações à realidade brasileira**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2012. _____ . **Crociação de valor: conectando a empresa com os consumidores através das redes sociais e ferramentas colaborativas**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 26

LEMOS, Manuel. **Diga adeus aos vendedores**. Info Exame, São Paulo: Abril, ed.347, Novembro 2014.

LIMEIRA, Tania M. Vidigal. **E-marketing**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

MALHOTRA, Naresh K. **Introdução à pesquisa de marketing**. São Paulo: Prentice Hall, 2005.

MATTAR, Frauze Najib. **Pesquisa de marketing**. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011

MILITELLO, Katia. **O Essencial**. Info Exame, São Paulo: Abril, ed.311,

Dezembro de 2011 . POSER, Denise Von. **Marketing de relacionamento: maior lucratividade para empresas**. 1. ed. São Paulo: Manole, 2010.

RICHARDSON, Roberto Jarry. **Pesquisa Social: métodos e técnicas**. 3ed. São Paulo: Atlas, 2014.

RAMALHO, Mariana Damasceno. A influência das mídias digitais no processo de decisão de compra: um estudo de caso com estudantes da graduação de Administração da UFRN. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/35558>. Acesso em: 01 out. 2024.

SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. **Comportamento do consumidor: conceitos e casos**. 1. ed. São Paulo, Prentice Hall ,2012. TAVARES, Cristiano Viana Cavalcante Castellão.

SILVA, Andréia Ariele da Cruz. **Jornada do consumidor brasileiro: saberes da produção acadêmica e proposta de esboço estratégico para aplicação ao marketing digital em mercado nacional**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/20616/1/2018_ArieleAndreaDaCruzSilva_tcc.pdf. Acesso em: 01 out. 2024.

Marketing na região do cariri: **melhores marcas, merchandising**, satisfação e comportamento do consumidor. 1. ed. Curitiba: CRV, 2013.

MOREIRA, Letícia Rocha. A influência do Instagram no processo de decisão de compra do consumidor de moda no setor vestuário. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Publicidade e Propaganda) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/25932>. Acesso em: 1 out. 2024.

ANEXOS

01 Qual é a escola que você estuda?

02 Qual seu gênero?

03 Qual é a sua idade?

04 Quais redes sociais você mais utiliza diariamente?

05 Quantas horas por dia, você passa nas redes sociais?

06 Você comprou um produto ou serviço depois de vê-lo em uma propaganda?

07 Quão confiável você acha que é a publicidade nas redes sociais?

08 Você prefere comprar diariamente pelos links ou buscar em outros canais (sites, lojas físicas)?

09 que tipo de conteúdo mais influência na decisão de compra nas redes sociais?

10 A opinião de influenciados impacta na sua decisão de compra?